

MANAGEMENTUL SUPRAVEGHERII ȘI CONTROLULUI INFECȚIILOR NOSOCOMIALE ÎN UNITĂȚILE SPITALICEȘTI CU PATURI

Drd. Emil GRIGORE

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Abstract: *Subestimarea numărului real al cazurilor – necesitatea accelerării strategiilor de implementare a măsurilor pentru îmbunătățirea activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile medicale din România, vin ca argumente forte a studiului dat.*

Supravegherea-reprzintă sistemul de culegere activă sistematică, analiză și interpretare a datelor de sănătate esențiale pentru planificarea, aplicarea și evaluarea măsurilor de sănătate publică, strâns legate de difuzarea periodică de date celor interesați.

Aceasta constituie elementul central al programului de prevenție și control al infecțiilor nosocomiale.

Supravegherea permite realizarea legăturii dintre cunoașterea epidemiologică a stării de sănătate a populației și intervenția de sănătate publică prin:

1. stabilirea și ierarhizarea priorităților bugetare în soluționarea unor probleme de sănătate;
2. stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control;
3. evaluarea unor strategii noi de prevenire și control;
4. prognoza viitorului mod de apariție și a tendințelor evoluției populaționale a unei boli în scopul anticipării

cerințelor viitoare ale serviciilor de sănătate.

Supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale au ca suport legal următoarele acte normative: Legea 95/2006, Ord. MSP nr. 914/2006, Ord. MSP nr. 916/2006 și Ord. MS nr. 728/2005.

Utilizarea de metode de supraveghere standardizate permite obținerea de informații statistice comparabile în timp și spațiu cu alte informații statistice regionale, naționale și chiar internaționale, având ca rezultat obținerea unei rețele de supraveghere competente și eficiente pe plan național.

Supravegherea epidemiologică a infecțiilor nosocomiale este indispensabilă pentru:

- Identificarea problemelor infecțioase (unități santinelă) care permit:
 - identificarea de la debut a unor fenomene epidemice, și investigații precoce înainte ca situația să se complice;
 - intervenție rapidă cu evidențierea proceselor epidemiologice în cauză și

a măsurilor destinate restrângerii procesului infecțios;

- recunoașterea apariției unui eveniment endemic.

• Implementarea măsurilor de prevenție:

- datele obținute prin supraveghere constituie măsura impactului pe care l-au avut programele de prevenție evaluarea politicilor de prevenție, evaluarea scăderii ratei infecțiilor nosocomiale.);

- elaborarea de noi programe de prevenție și control.

• Furnizarea de informații care interesează atât echipa SPCIN cât și staff-ul medical:

- elaborarea de linii directe pentru lupta împotriva infecțiilor nosocomiale.

• Obținerea de informații pertinente cu caracter medico-legal:

- se folosesc în cazul reclamațiilor lor de la pacienți cu infecții nosocomiale:

Pentru a fi eficient, un program de supraveghere trebuie să permită:

• Determinarea tendinței modificărilor care se produc în frecvența cu care apar anumite procese infecțioase;

• Detectarea epidemiilor sau alte fenomene nou apărute sau neobișnuite;

• Evaluarea și ameliorarea practicilor medicale ale personalului angajat (superior, mediu, auxiliar);

• Stimularea cercetărilor cu caracter epidemiologie privind factorii de risc, a mijloacelor de control și prevenire.

Concepte privind metodologia de supraveghere

Supraveghere pasivă sau supraveghere activă?

Supravegherea pasivă se bazează pe declararea voluntară a evenimentelor de către personalul medical sau laborator.

Are o sensibilitate scăzută, excepție cazul în care declararea vine de la laborator (exemplu tuberculoza).

Supravegherea activă efectuată de personal specializat care folosește criteriile obiective și bine definite este de departe metoda indicată pentru cea mai mare parte a infecțiilor nosocomiale.

Supraveghere retrospectivă sau supraveghere prospectivă?

Termenii de *STUDIUL RETROSPECTIV*, respectiv *PROSPECTIV*, au fost utilizați pentru studiile caz-martor și studiile de cohortă, după considerentul căutării în trecut, plecând de la o boală la o posibilă cauză, respectiv căutarea în viitor plecând de la o expunere la apariția îmbolnăvirii. Utilizarea acestor termeni este mai mult informativă, pentru referirea la relația temporală între inițierea studiului de către investigatori, expunere și apariția bolii studiate. Studiul retrospectiv se folosește mai ales pentru investigarea cauzelor unor boli rare cu perioada de latență lungă sau la evaluarea programelor screening. Studiile de cohortă (de incidență, longitudinale sau prospective) oferă informații legate de cauzalitatea bolilor fiind cea mai bună metodă de măsurare a riscului. Studiile prospective permit determinarea rapidă a unui proces infecțios și analizarea

datelor în timp real.

Supravegherea prevalenței sau a incidenței?

Studiul prevalenței asigură evaluarea tuturor infecțiilor nosocomiale într-o populație dată la un moment dat (exemplu: toate infecțiile nosocomiale prezente la pacienți spitalizați la o dată precisă). Acesta este mai ușor decât supravegherea incidenței și necesită mai puțin timp; este utilizat frecvent în spitale mari.

Studiile privind incidența evaluează noi evenimente apărute într-o populație determinată pe o perioadă de timp dată (exemplu, cazuri noi de colită cu *C. difficile* perioada/1000 internări). În literatura de specialitate acestea sunt cele mai frecvente și utilizate în prevenția infecțiilor nosocomiale.

Supraveghere continuă sau supraveghere periodică?

Ideal, supravegherea ar trebui să fie un proces continuu deoarece există evenimente infecțioase mai puțin frecvente care nu pot fi evidențiate în cazul supravegherii pe o perioadă determinată de timp.

Estimarea precisă a ratei de incidență este dată de supravegherea continuă

Punctele cheie ale procesului de supraveghere a ratelor infecțiilor nosocomiale

- Supravegherea activă (studii de prevalență și incidență);
- Supraveghere specializată (pe localizare, unitate, priorități);
- Investigatori cu o pregătire adecvată;
- Metodologie standardizată;
- Rate ajustate de risc în vederea comparației.

Studiul prevalenței (cross-sectiune)

Infecțiile tuturor pacienților internați, la un moment dat, sunt identificate în întreg spitalul sau în departamentele selectate. În mod normal, o echipă formată din investitori profesioniști vizitează toți pacienții spitalului în aceeași zi, verificând fișele medicale și de îngrijire, intervievând personalul clinic în vederea identificării pacienților infectați, și colectând informații despre factorii de risc. Rezultatul acestei activități este rata prevalenței.

Ratele prevalenței sunt influențate de durata de internare a pacientului (pacienții infectați sunt internați pe o perioadă mai lungă, conducând la o supraestimare a nukului pacienților de a contacta o infecție) și de durata infecțiilor. În spitalele mici, sau în unitățile mici, numărul pacienților poate fi prea mic pentru a se identifica rate relevante ale prevalenței, sau pentru a permite comparații cu valoare statistică.

Studiul prevalenței este util atunci când se inițiază un program de supraveghere pentru evaluarea problemelor curente pentru toate departamentele, pentru toate tipurile de infecție, și pentru toți pacienții, înainte de a se desfășura un program de supraveghere atentă și continuă.

Studiul incidenței (continuu /longitudinal)

Identificarea prospectivă a noilor infecții (supravegherea incidenței) necesită monitorizarea tuturor pacienților din cadrul unui grup definit al populației, pe parcursul unei anumite perioade de timp. Pacienții sunt monitorizați pe parcursul internării lor și uneori și după externare (de ex.

supravegherea post-extemare în cazul infecțiilor plăgii operate). Prin acest tip de supraveghere se obțin ratele de atac, de infecție și ratele de incidență (vezi tabel nr 1). Ea este mai eficientă pentru detectarea diferențelor dintre ratele de infecție, pentru urmărirea tendințelor, pentru corelarea infecțiilor cu factorii de risc și pentru comparații inter-spitalicești și interdepartamentale. Acest tip de supraveghere necesită un volum mai mare de muncă decât studiul prevalenței. mai mult timp și mai multe resurse financiare. De aceea el se execută doar pentru anumite departamente cu risc ridicat și în mod continuu (respectiv în unitățile de terapie intensivă), sau pe o perioadă limitată de timp, pentru anumite infecții și specialități.

Tendențele recente în domeniul „obiectivelor supravegherii” cuprind:

- a) Supravegherea orientată pe locație: prioritățile vor fi monitorizarea infecțiilor frecvente cu un impact semnificativ al mortalității, morbidității, costurilor (respectiv nr. de zile suplimentare de spitalizare necesare, costurile tratamentului), și care pot fi evitabile.

Domeniile prioritare comune sunt:

- Pneumonia asociată ventilației (o mare rată a mortalității)
- Infecțiile plăgii operate (în primul rând pentru determinarea zilelor

suplimentare de spitalizare și costurile suplimentare)

- Septicemia primară (perfuzia intravenoasă)
- Bacteriile rezistente la multiple medicamente (de ex. *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* rezistent la meticilină, specii ale *KLEBSIELLA* cu spectru extins de beta-lactamază).

Acest tip de supraveghere este bazată în primul rând pe activitatea de laborator. Laboratorul oferă departamentelor rapoarte periodice referitoare la microorganismele izolate și profilul susceptibilității antibiotice al celor mai frecvenți agenți patogeni.

- b) Supravegherea orientată pe departament: eforturile se axează pe departamentele cu un risc ridicat, cum ar fi unitățile de terapie intensivă, unitățile de chirurgie, de oncologie/hematologie, arsuri, neonatologie etc.
- c) Supravegherea orientată pe priorități: supravegherea efectuată pentru o anumită problemă care privește unitatea (respectiv infecții ale tractului urinar cauzate de catetere urinare în unitățile de asistență pe termen lung). Această metodă poate fi foarte eficientă dacă este executată prin rotație (bazată pe laboratoare sau studii repetate de prevalență).

Ratele de prevalență și incidență

Tabelul 1.1

Ratele de prevalență	Exemple
Nr. de pacienți infectați la momentul studiului / nr. de pacienți studiați în același moment x 100	Prevalență (%) infecțiilor nosocomiale (NI) pentru 100 de pacienți internați Prevalență (%) infecțiilor tractului urinar (ITU) pentru 100 de pacienți internați
Nr. de pacienți infectați la momentul studiului / nr. de pacienți expuși în același moment x 100	Prevalență ITU (%) pentru 100 pacienți cu catetere urinare
Ratele de atac (ratele incidenței cumulative)	
Nr. de infecții noi apărute într-o perioadă / nr. de pacienți studiați în aceeași perioadă x 100	Rata de atac (%) a ITU pentru 100 pacienți internați
Nr. de infecții noi apărute într-o perioadă /nr. de pacienți expuși în aceeași perioadă x 100	Rata de atac (%) a plăgii operate (PO) pentru 100 pacienți operați

Ratele se obțin împărțind un numărător (numărul de infecții sau numărul de pacienți) la un numitor (populația supusă riscului, sau nr. de zile în care pacienții sunt supuși riscului). Frecvența infecțiilor poate fi estimată cu ajutorul indicatorilor de prevalență și incidența. Organizarea unei supravegheri eficiente

Supravegherea infecțiilor nosocomiale cuprinde colectarea datelor, analiză și interpretare, reacții conducând la intervenții pentru acțiuni preventive și evaluarea impactului acestor acțiuni.

Trebuie întocmit un protocol care să descrie metodele ce urmează a fi utilizate,

datele ce trebuie colectare (de ex. criteriul de includere a pacienților, definiții), analiza necesară și întocmirea rapoartelor.

Colectarea și analizarea datelor. Surse

Colectarea datelor necesită surse multiple de informare întrucât nici o metodă nu este, prin ea însăși, suficient de relevantă pentru a asigura calitatea datelor. Tehnicile de identificare a cazurilor vor include:

Activitatea în cadrul salonului:

Se vor căuta indicii ca:

- Prezența dispozitivelor sau procedurilor despre care se știe că reprezintă un risc de infecție (catetere urinare și

cardiovasculare permanente, ventilație mecanică, proceduri chirurgicale);

- Apariția febrei sau a altor semne clinice ce pot fi asociate infecției;
- Terapie antimicrobiană;
- Testări de laborator;

Se vor verifica fișele medicale.

RAPOARTE DE /ariorafor rapoartele laboratoarelor microbiologice au o relevanță redusă întrucât nu sunt obținute culturi pentru toate infecțiile, specițiile pot fi inadecvate, anumiți agenți patogeni pot fi omiși (de ex. virusuri) iar izolarea agenților patogeni infecțioși poate dovedi colonizarea și nu infecția (de ex. în cazul plăgilor operate, sau al pneumoniei). Totuși, acestea sunt importante în cazul infecțiilor tractului urinar, septicemiilor și pentru supravegherea bacteriilor rezistente la multiple medicamente, întrucât definițiile acestora sunt în principal de ordin microbiologic.

ALTE TESTE DE DIAGNOSTICARE: de ex. determinarea numărului de globule albe, informații obținute din autopsii.

Controlul infecțiilor nosocomiale

Analiza sau evaluarea unei activități sau servicii, periodic sau permanent, culegere de date pentru luarea de măsuri în scopul ameliorării sau eradicării unor fenomene negative.

Controlul infecțiilor reprezintă responsabilitatea tuturor profesioniștilor din domeniul asistenței medicale – doctori, asistente medicale, terapeuți, farmaciști, ingineri și alții. Acesta se realizează pe de o parte ca și control efectuat de serviciile de supraveghere

și inspecție sanitară ale Direcțiilor de Sănătate Publică județene iar pe de alta ca și autocontrol al echipelor SPCIN din unitățile sanitare.

Activitatea de control din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică

Se efectuează conform legislației în vigoare, periodic sau ori de câte ori este nevoie (epidemii sau orice situație care ar putea sugera apariția unei tulpini patogene sau a unui incident epidemiologic).

Activitatea de control a personalului SPCIN (autocontrol)

Personalul SPCIN trebuie să asigure susținerea și punerea în practică a tuturor măsurilor de prevenție și control ale infecțiilor nosocomiale pentru toată activitatea și îngrijirile medicale acordate în spitalul din care face parte.

Pentru aceasta este necesară o relație strânsă cu personalul medical, care trebuie să conștientizeze necesitatea solicitării acestei echipe în probleme legate de:

- Gestionarea factorilor de risc și ameliorarea calității îngrijirilor medicale;
- Gestionarea mediului intraspitalicesc;
- Utilizarea antibioticelor;
- Conduita în cazul apariției unor maladii respiratorii severe;
- Evaluarea produselor medicale și de întreținere (echipamente, substanțe);
- Prevenirea infecțiilor intraspitalicești.

Echipa SPCIN

Are următoarele responsabilități în ceea ce privește programele de supraveghere și

control ale infecțiilor nosocomiale:

- Supravegherea infecțiilor nosocomiale (bacteriemii, pneumonii, infecțiile tractului urinar, infecții ale plăgilor operate);
- Inițierea investigațiilor în cazul apariției unei epidemii;
- Dezvoltarea de politici și proceduri scrise privind izolarea pacienților;
- Dezvoltarea de politici și proceduri scrise privind reducerea riscului prin manevre medicale/chirurgicale;
- Dezvoltarea de politici și proceduri scrise privind metodele de izolare ale pacienților;
- Monitorizarea dezinfecției și sterilizării;
- Monitorizarea mediului intraspitalicesc (apa potabilă, apa sterilă, aer condiționat/filtrat);
- Monitorizarea utilizării antibioticelor și a rezistenței la antibiotice;
- Monitorizarea calității alimentelor;
- Educarea angajaților spitalului privind programele de supraveghere, prevenție și control ale infecțiilor nosocomiale

Rolul medicului epidemiolog/infecționist în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale

Pentru medicul epidemiolog sau infecționist al unui spital, infecțiile nosocomiale constituie o provocare, activitatea lui implicând:

- Siguranța mediului spitalicesc:
 - prevenirea manevrelor medicale sau chirurgicale care pot afecta pacientul
 - focalizarea atenției pe apariția unor

procesele infecțioase;

- orice eveniment care ar putea influența negativ sănătatea pacientului va fi depistat și monitorizat.

- Eficientizarea activității spitalului:

- eliminarea costurilor nefondate;
- eliminarea practicilor medicale costisitoare.

Aceste deziderate, care nu sunt numai ale medicului epidemiolog/infecționist, ci ale întregii echipe pe care o conduce (SPC1N) se realizează prin:

- Identificarea riscurilor:

- supravegherea proceselor infecțioase, diagnosticarea infecției nosocomiale

- Identificarea și studiul factorilor de risc:

- cunoașterea metodelor și principiilor epidemiologice;
- studii caz-control. de cohortă, bias;
- cunoașterea agenților patogeni implicați în infecțiile nosocomiale
- conștientizarea legăturii între spitalizare și creșterea factorilor de risc.

- Eliminarea sau minimalizarea riscurilor:

- asigurarea unor îngrijiri medicale corespunzătoare prin implementarea politicilor și procedurilor de prevenție;

- educarea personalului;

- studierea factorilor de risc (lucrări de specialitate, comunicări, colocvii etc.);

Componentele programelor de control a infecțiilor nosocomiale

- Crearea unei echipe competente care să poată asigura educarea personalului

- medical superior, mediu și auxiliar;
- Colaborarea permanentă cu managerul spitalului și staff-ul medical;
- Implementarea și respectarea programelor de supraveghere și asigurarea unui feed back continuu către clinicieni;
- Păstrarea unei legături permanente cu

- laboratorul de microbiologic al spitalului;
- Sistem informațional competent care să asigure accesul la informații de ultimă oră din eșaloane superioare (MSP), județe, unități sanitare din același județ, etc.

Echipa de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale trebuie să asigure următoarele activități:

a) Monitorizarea infecțiilor nosocomiale:

Tabelul 1.1

Prevenție	Control
<p>Elaborarea, revizuirea, adaptarea programelor și protocoalelor de prevenție în funcție de legislație, reglementări, norme, informație științifică.</p> <p>Exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Măsurile de prevenție pentru pacienții cu risc crescut; • Bacterii rezistente la antibiotice; • Dezinfecție, tehnici de asepsie; • Măsurile de izolare. <p>Concentrarea asupra tuturor condițiilor în care pacientul ar putea fi agresat printr-un proces infecțios și punerea în practică de recomandări de prevenire a transmisiei infecțiilor.</p>	<p>Aplicarea politicilor și protocoalelor de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale.</p> <p>Exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Precauții standard; • Precauții adiționale; • Bacterii multirezistente etc. <p>Aplicarea de politici și proceduri în cazul izbucnirii unor procese infecțioase sau în cazuri speciale (SARS).</p> <p>În funcție de problemele apărute, ia decizii care pot interesa nu numai o secție, ci și întregul spital.</p>

b) Colectarea și analiza datelor

- Strângerea de date privind infecțiile nosocomiale;
- Ancheta epidemiologică;
- Urmărirea respectării punerii în practică a protocoalelor interne;
- Analiza statistică datelor obținute;
- Asigură supravegherea pasivă, continuă în anumite cazuri.

c) Difuziunea informației

- Actualizează informațiile privind infecțiile nosocomiale;
- Interpretează și transmite rapoartele privind infecțiile către diferite nivele intra/extraspitalicești;
- Emite recomandări care se bazează pe analiza rezultatelor.

d) Educarea și consilierea personalului:

Tabelul 1.2

Prevenție	Control
<p>Elaborarea, revizuirea, adaptarea programelor și protocoalelor de prevenție în funcție de legislație, reglementări, norme, informație științifică.</p> <p>Exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Măsuri de prevenție pentru pacienții cu risc crescut;• Bacterii rezistente la antibiotice;• Dezinfecție, tehnici de aseptie;• Măsuri de izolare. <p>Concentrarea asupra tuturor condițiilor în care pacientul ar putea fi agreat printr-un proces infecțios și punerea în practică de recomandări de prevenire a transmisiei infecțiilor.</p>	<p>Aplicarea politicilor și protocoalelor de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale.</p> <p>Exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Precauții standard;• Precauții adiționale;• Bacterii multirezistente etc. <p>Aplicarea de politici și proceduri în cazul izbucnirii unor procese infecțioase sau în cazuri speciale (SARS).</p> <p>În funcție de problemele apărute, ia decizii care pot interesa nu numai o secție, ci și întregul spital.</p>

e) Colectarea și analiza datelor

- Strângerea de date privind infecțiile nosocomiale;
- Ancheta epidemiologică;
- Urmărirea respectării punerii în practică a protocoalelor interne;
- Analiza statistică datelor obținute;
- Asigură supravegherea pasivă, continuă în anumite cazuri.

f) Difuziunea informației

- Actualizează informațiile privind infecțiile nosocomiale;
- Interpretează și transmite rapoartele privind infecțiile către diferite nivele intra/extraspitalicești;
- Emite recomandări care se bazează pe analiza rezultatelor.

g) Educarea și consilierea personalului:

Tabelul 1.3

Educare	Consiliere
<p>Elaborează și difuzează programe de educație privind prevenția și controlul infecțiilor nosocomiale către personalul angajat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educare și formare continuă; • Educare și formare punctuală pe tematici: noi proceduri, noi protocoale, noi echipamente. • Educarea și formarea personalului nou angajat 	<p>Răspunde tuturor întrebărilor și informațiilor pe care le solicită personalul.</p> <p>Asigură consilierea personalului medical și emite recomandări în problematica infecțioasă.</p> <p>Colaborează la dezvoltarea de strategii de prevenție și control a proceselor infecțioase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sănătatea angajaților; • Măsuri post-expunere; • Bioterorism; • Control mediului
<p>Urmărește aplicarea măsurilor de igienă.</p>	<p>Îndrumă permanent personalul pentru menținerea și utilizarea protocoalelor de prevenție și control</p>
<p>Participă la difuzarea informațiilor privind infecțiile nosocomiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pliante; • Anunțuri; • Reviste. 	<p>Prin experiența și pregătirea pe care o are participă la evaluarea îngrijirilor medicale din punct de vedere al calității acestora.</p>
<p>Elaborează și difuzează programe de educație privind prevenția și controlul infecțiilor nosocomiale către personalul angajat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educare și formare continuă; • Educare și formare punctuală pe tematici: noi proceduri, noi protocoale, noi echipamente. • Educarea și formarea personalului nou angajat 	<p>Răspunde tuturor întrebărilor și informațiilor pe care le solicită personalul.</p> <p>Asigură consilierea personalului medical și emite recomandări în problematica infecțioasă.</p> <p>Colaborează la dezvoltarea de strategii de prevenție și control a proceselor infecțioase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sănătatea angajaților; • Măsuri post-expunere; • Bioterorism; • Control mediului

Educare	Consiliere
Urmărește aplicarea măsurilor de igienă.	Îndrumă permanent personalul pentru menținerea și utilizarea protocoalelor de prevenție și control
Participă la difuzarea informațiilor privind infecțiile nosocomiale: <ul style="list-style-type: none"> • Pliante; • Anunțuri; • Reviste. 	Prin experiența și pregătirea pe care o are participă la evaluarea îngrijirilor medicale din punct de vedere al calității acestora.

Dezvoltare - comunicare

Asigură dezvoltarea și actualizarea programelor de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale.

Dezvoltă strategii (politici și proceduri) și se asigură de difuzarea acestora.

Orientează comunicările privind problematica infecțioasă către diferite categorii de personal.

Alături de personalul medical, acționează în ameliorarea practicilor legate de prevenția infecțiilor nosocomiale.

Pregătire continuă

Se preocupă permanent de actualizarea cunoștințelor.

Consultă permanent referințe, resurse, date din domeniu privind prevenția și controlul infecțiilor.

Coordonează, elaborează și participă la activitatea de cercetare privind prevenția și controlul infecțiilor nosocomiale.

Adaptează și implementează noi practici recunoscute ca și eficiente care au rezultat din diferite cercetări științifice.

h) Educarea pacientului, aparținătorilor, vizitatorilor

Educarea pacientului, aparținătorilor, vizitatorilor se poate realiza pe de-o parte prin intervenția mass-media iar pe de alta de către personalul medical al unității sanitare respective, în ultimul caz, educarea acestora se realizează în mod susținut și permanent de personalul medico-sanitar care asigură îngrijirile medicale specifice, în paralel cu acestea, dar și de către personalul SPCIN. Scopul este acordarea de explicații privind modalitățile de aplicare a măsurilor de prevenție și control cu caracter general din cadrul spitalului respectiv, precum și a măsurilor specifice care se impun din cauza unor condiții medicale particulare.

Aceștia vor fi informați asupra principiilor de bază, precum și a măsurilor de prevenție și control, în cazul unor infecții intraspitalicești, care li s-au aplicat sau li se aplică:

- Modalități de spălare a mâinilor și indicații;
- Prevenirea SARS;

- Precauții adiționale aplicabile unor condiții medicale particulare;
Modalitățile de educare ale pacientului, aparținătorilor sau vizitatorilor sunt diferite:

- Campanii de sensibilizare;
- Afişe;
- Site de prezentare;
- Cartea de vizita a spitalului (lucrare elaborată de către personalul spitalului)

Educarea se poate face de o manieră individuală, în momentul internării în spital sau pe un grup țintit cu afecțiuni specifice: hemodializați, diabetici, imunosupresivi.

Alegerea, elaborarea și urmărirea indicatorilor

Orice program de prevenție și control conține indicatori care pun în lumină legătura dintre diferite sectoare, procese de îngrijire și rezultatele obținute în combaterea infecțiilor asociate îngrijirilor medicale.

Indicatorii folosiți în stabilirea ratei infecțiilor nosocomiale trebuie să indice relația cauză-efect, respectiv îngrijiri medicale – infecții.

Astfel, un program pertinent de prevenție și control al infecțiilor nosocomiale trebuie să reflecte progresul realizat în combaterea acestora, precum și necesitatea adaptării lui la condițiile obiective:

- a) Țintit pe infecții cu o rată semnificativă a morbidității și mortalității detectabile prin examene de laborator sau criterii clinice simple, permițând comparații între diferite sectoare intraspitalicești.

Evaluarea programului de control într-o unitate sanitară

Un program de prevenție și control al infecțiilor nosocomiale trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și un capitol legat de evaluare a acestuia în cunoștință de cauză, atât în ceea ce privește activitățile vizate, cât și măsurile și prescrierile pe care le conțin.

Acesta permite analizarea următoarelor elemente:

- Pertinența obiectivelor;
- Validitatea programelor în general;
- Rezultatele obținute;
- Efectele programelor în interiorul spitalului

Programele de control au ca scop ameliorarea calității serviciilor medicale. Studiile de specialitate (SENIC-HALEY 1985) au dovedit eficacitatea programelor elaborate de echipele de supraveghere, prevenție și control a infecțiilor nosocomiale, în măsura în care acestea au fost susținute în mod concret de către managerul spitalului, comitetul director și alte comitete specifice unităților sanitare cu paturi. În mod cert, întreaga activitate medicală privită prin prisma aplicării programelor de prevenție și control trebuie să fie eficace și eficientă, având drept scop limitarea resurselor umane și financiare, deci controlul adecvat al costului pentru sănătate.

Comunicarea rezultatelor în aplicarea programelor de supraveghere, prevenție și control al infecțiilor intraspitalicești.

Etapa de comunicare rezultatelor programelor de control reprezintă un element cheie al tuturor programelor de prevenție și

control al infecțiilor nosocomiale.

Comunicarea informației trebuie privită din două puncte de vedere:

- a) al informării aplicării programelor de prevenție și control:
 - a. personal medical
 - b. structuri profesionale (Colegiul Medicilor. O.A.M.G.M.A.M.R. etc.)
 - c. minister etc.

b) al informării/difuzării datelor de supraveghere și a indicatorilor de calitate

- personalului medical
- structurilor administrative
- publicului

În plus, informația trebuie ierarhizată și adaptată către grupurile țintă.